

پروین بهارزاده

چکیده: معانی واژه‌های «ماء» و «سما»، در این مقاله مورد بررسی است. «ماء» در قرآن، در دو بُعد مادی و معنوی مطرح شده است. در بعد مادی، مصادیق مثل آب نوش دنی، باران و نطفه؛ و در بعد معنوی، مصادیق مثل: حامل عرش المهی، پادشاه استقامت در راه حق و ماله تلافی قلوب دارند. کلمه «سما» نیز در اصل به معنای رفعت و بلندی است. در قرآن، این کلمه نیز در دو بُعد مادی و معنوی دارد: مادی یعنی آسمان که همگان می‌بینند. معنوی، مانند غیب و ملکوت. کلمات واژه: ماء / سما / آب / آسمان / عرش / آگاهی / شعور / برکت / معنا و مصادیق / مفردات قرآن.

معنای «ماء»

برخی از اهل لغت، اصل واژه «ماء» را عبری و سریانی می‌دانند که در اصل، «می» و «ما» بوده و پس از تعریب، «ماء» به همزه تبدل شده است. در معنای این واژه درخشش، نرمی و سران نهفته است. (ر.ک. لسان المعرب، ج 13، ص 546-543) لذا به اعتبار بارزترین مصادیق آن، ماء را به آب و مایعی که نوش ده می‌شود، معنی کرده‌اند. در تک‌تعریف کلی، «ماء» عبارت از سی‌آلی لطیف و جاری (اعم از مادی و معنوی) است که استعداد تحول به شکل‌های مختلف و متنوع را دارد. (المتحقق فی کلمات القرآن، مصطفوی، ج 11، ص 220) غالب مفسران نیز معنای «آب» را برای آن ذکر کرده‌اند، اما همگان اذعان دارند که هم‌شهره مراد از آب، لزوماً معنای محسوس آن معنی معمولی‌تر نیست. نوش دنی با ترکیب شیمیایی H₂O نیست. لذا گاه معنای: سلاب، ماده سابل و آبگونه، نطفه، خونابه و غیره را نیز متذکر شده‌اند.

در قرآن کریم واژه «ماء» با اوصاف متعددی توصیف شده است که به اعتبار بهره‌مندان از آن، برخی اوصاف مثبت و تعالی بخش‌اند؛ مانند: ماءً طهوراً (= طاهر و مطهر: پاک و پاک‌کننده)؛ ماءً مبارکاً (زندگی بخش و رشد افزا)؛ ماءً غزاقاً (ذلت بخش و عطش زدا)؛ ماءً تجاجاً (بی‌درپی و فراوان)؛ ماءً فرائتاً (انباشته و لبر ز)؛ ماءً مسکوباً (رزان و آبشارگونه) و ماءً معیناً (جوشان و فزا نده). برخی دیگر نیز صفاتی منفی است و عذاب‌آور و بی‌ارزش شمرده شده‌اند. مانند: ماءً مهیناً (ناچیز و بی‌ارزش)؛ ماءً دافقاً (جهنده)؛ ماءً صدیداً (و ران‌گر و دردافزا) و ماءً حمیماً (رنج‌آور و عطش‌زا).

وجوه و مصادیق «ماء» در قرآن

پس از استخراج موارد کاربرد این واژه در قرآن، به معنای و مصادیق متعددی برمی‌خوریم که در هر مورد، برای رعایت اختصار، به ذکر یک نمونه اکتفا شده است:

1. ماء به معنی آب شرب و مشروب (واقعه (5) / 68-70)
2. ماء به معنی باران و آب رودخانه‌ها (فصلت (41) / 39)
3. در این دسته از آیت، آب به عنوان عامل روش، سبب رشد و شکوفایی، زندگی بخش و عامل تجدید حیات معرفی شده است.
4. ماء به معنای طوفان، سلاب
5. در دسته دیگر آیت برخلاف گروه پیشین، بعد تخریبگری آب مد نظر قرار گرفته که در قالب طوفان، سلاب و طغیان رودخانه‌ها به آن اشاره شده است، به عنوان مثال: آیه 114 سوره الحاقه (69).
6. ماء به معنی نطفه و ماده اولیّه خلقت مادی بشر و عامل تداوم نسل او
7. تعدادی از آیت، ضمن اشاره به چگونگی خلقت زه‌نی بشر، از آبی ناچیز (نطفه) سخن می‌گویند که ماده اولیّه خلق زه‌نی آدمی است و ماله تداوم نسل ایشان است، از جمله: سجده (32) / 8 و مرسلات (77) / 20.

5. ماء، حامل عرش الماهي (آنچه عرش الماهي بر آن مبتني است)

در آیه 7 سوره هود، سخن از ابتدایی عرش الماهي بر ماء است. در آیه 4، از خلقت آسمان و زمين در شش روز و ابتدایی عرش الماهي بر ماء سخن رانده و چنين خلقي را به آزموني براي سنجش بهترين عملکرد آمده ان تعال نموده و در نهايت قانونمندی بعث و احياي بعد از مرگ را متذکر شده است. سوال اين است که کدام يك از اين مفاهيم با معنای آب معمولي همسوي دارد؟

اکثر مفسران «وم» را به معنای روز (معني مدت زمان کبار گردش وضعي زمين و معادل 24 ساعت) نمي دانند. ز را اساساً پيش از خلقت آسمان و زمين، روز به معنای فوق فاقد معناست. لذا آن را به معنای مرحله دوره دانسته اند.

برخي عرش را کنايه از قدرت دانسته و عده اي آن را به معنای عالم وجود مي دانند و درخصوص ماء آورده اند: در ابتدای خلقت، عالم به صورت ماده مترکب مذاب (آبگونه) بوده که بعد از انفجارات و تکان هاي شدیدی اجزاء از سطح آن خارج شده و بتدریج کواکب، سارات، ستارگان و اجرام آسمانی شکل گرفته است. (تفسیر نمونه، مکارم شيرازي و ...، ج 9، ص 26) بعضي نيز روايتي متواتر در اين باب زافته و چون عقل را به تنهايي قادر بر فهم مراد نمي دانند، صراحتاً از تفسیر آيه اجتناب کرده و علم آن را به خدای متعال واگذاشته اند.

برخي نيز از اين احتمال را داده اند که آيه 4 از وجود هستي تبعیر به آب کرده باشد. (بدر المنعمه، گنابادي، ج 2، ص 321؛ انوار درخشان، حسيني همداني، ج 8، ص 342)

برخي نيز از اطلاق معنای ظاهري را براي مواردی مانند آيه 4 فوق نمي پذيرند و معتقدند: ظواهر قرآن حجتي ندارد مشروط بر اينکه قرائن متصله و منفصله برخلاف ظاهر نباشد. در خصوص معنای مفاهيم «عرش»، «کرسی» و «ماء» قرائن عقلي که در حکم قرائن متصله است مانع ظهور ظاهر مي گردد؛ لذا مراد از عرش، احاطه قدرت الماهي و منظور از ماء، ماء وجود است. (المطالع، ابن في تفسیر القرآن، عبد المحسن طيب، ج 7، ص 12)

علامه طباطبائي نيز از اين احتمال را که ماء در آيه 4 به معنای ماده حیات باشد، منتفي نمي دانند. (ترجمه تفسیر المیزان، موسوي همداني، ج 10، ص 224)

در باب 52 کتاب توحيد صدوق روايتي از امام صادق 7 نقل شده که فرموده اند: المعرش هو المعلم المذبي لا قدر احد قدره. عرش همان علم الماهي است که هر چکس قادر به سنجش حد و اندازه آن نيست.

سوال اين است که علم و قدرت لا تنهايي الماهي بر چگونه آبي مبتني است؟

در روايتي ديگر نقل است که از امام صادق 7 در باره مفهوم آيه 4 «وکان عرشه علي الماء» پرسش مي شود. امام مي فرمايد: ديگران چه مي گويند؟ راوي مي گويد: برخي معتقدند عرش خدا بر آب است و خداوند بر فراز آن قرار دارد. فرمود: صاحب چنين پنداري به حقيقت نرسیده ز را در اين صورت، خداوند را محمول دانسته و او را به صفت مخلوق متصف ساخته است، علاوه بر آنکه چيزي که حامل خداست بايد قوي تر از خدا باشد! ... سپس فرمود: خداوند پيش از آنکه زمين و آسمان را اجزاي انسي اخورشيد و ماهي در کار باشد، اراده و علم خود را بر «ماء» حمل کرد. (المکافي، کليني، ج 1، ص 132، باب المعرش و المکرسي)

بنابراين به نظر مي رسد بتوان مراد از عرش را علم، اراده و قدرت لا زال الماهي دانست. لذا «ماء» نمي تواند همان آب معمول و مشروب و مرکب از عناصر مادي (اکسژن و هيدروژن) باشد، بلکه بايد مخلوق ديگر باشد تا بتواند حامل چنين حملي گردد.

6. ماء عامل بالمش از هر نوع پلدي و وساوس شيطاني، سبب آرامش و مايله اطمینان و ثبات قدم، چنانکه در آيه 11 سوره انفال آمده است.

طهارت و تطهير، موضوعي است که خود بررسي مستقلي را مي طلبد. اجمالاً اينکه در قرآن کريم هم از طهارت ظاهري سخن به ميان آمده (بقره 2 / 222) و هم از طهارت باطني معني پاکسازي است. شه و قلب از پلدي شرک و مضيقه کفر (آل عمران 3 / 55) و هم از تطهير عمل (حج 22 / 26). در اسلام، طهارت مقدمه و تمهيد براي ورود به عرصه عبادت و اتصال با حق است. از اين رو فقه از وجوب وضو و غسل، قبل از عبادت سخن مي گويد.

در فقه اسلامي آب کلي از مطهرات است که پاک کننده جسم از کثافات و آلودگي هاي ظاهري (خبث و حدث) است. اين گونه پاکسازي توسط خود انسان و با اراده او صورت گرفته و متکي بر توان وي است. امّا اندیشه، قلب و روان آلوده را با زلال معنويّت بايد شستشو داد.

بدون تردید طهارت ظاهري نيز زماني ارزشمند است که با طهارت باطني توأم گردد. چنانکه در آيه تطهير «انما يراد الله لي ذهاب عنکم الرجس اهل الالباب و يظهركم تطهراً» (المأحزاب 33 / 33) نيز همين معنا مدنظر است ز را مي فرمايد خداوند مي خواهد رجس (پلدي شرک) را از شما بستاند و شما را پاک زه گرداند. اينچنين پاک زگي است که فرد را شايسته درافت معارف الماهي مي سازد. و اين همان معنای «المسح المالمطهر» است. در آيه سوره انفال نيز، زلال ساختن رجز شيطان، تاکيد ديگر بر اين نکته که منظور از تطهير، دستيابي به طهارت

باطنی است. رجز در اصل لغت، به معنی شدت، سختی و تنگی است که حاصل تنگی روح و تعویج احوال می‌باشد. به عبارت دیگر، رجز عبارت است از مضامین تنگنا و محدودیت روحانی اخلاقی و عملی. لذا اندوه و حزن، شک و دودلی، بدحالی، فقر و بدبختی، بیماری، اضطراب، افسردگی، تحریک و سرگردانی، احساس پوچی و بی‌هدفی همه از مصادیق رجز شمرده می‌شود. (المتحقی فی کلمات القرآن، مصطفوی، ج 4، ص 54). بدیهی است این مصادیق، از آن جهت که همگی منفی هستند، به شایسته منسوب شده‌اند.

قرآن معجزه جاوید خاتم المانباة محمد 9 است. از این رو فرازمانی و فرامکانی است. در نتیجه، آن‌ها در باره همه مسلمانان (نه فقط نومسلمانان در جنگ بدر) و همه خداپاوارانی که در گرداب رجز و تنگناهای شایسته طانی گرفتار می‌آیند، پیام‌دهنده است. به عبارت دیگر آنچه تردید و اندوه از دل می‌زداید، حیرت و سرگشتگی را از ملامت آن می‌برد، قلب‌ها را با تکیه بر الفت می‌بخشد و موجب اطمنان خاطر گشته و قدمها را در راه حق ثابت می‌دارد، آنگاه‌های ربانی است که از آسمان گسترده رحمت الهی بر صفحه پاک و عاری از شرک قلب، آینه‌ها و جان خداپاواران می‌بارد و نهال‌های ایمان و معرفت می‌رواند.

7. ماء: مزد استقامت در طریق حق

در آیه 16 سوره جن می‌خوانیم: «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الْمَطَرِ قَوْلَ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا» (المجن: 16) و اینکه اگر بر راه (راست) پا داری کنی، حتماً با آب فراوان سرازیر می‌کنم.»

آب گوارایی که پاداش پا داری در راه حق است جز معرفت چه می‌تواند باشد؟ روشن است که پا داری بر طریق حق، هم برخاسته از آگاهی و هم موجب فزونی آن است. چنانکه امام صادق 7 از ماء را استعاره‌ای به معنای علم دانسته و در شرح معنای آیه می‌فرماید: «عني لأفدناهم علماً كثيراً تعلمونه من الأئمة.» در سه مورد اخیر (5، 6 و 7) مراد از «ماء»، علم، آگاهی و شعور است.

علامه مجلسی می‌نویسد: استعاره آب از علم شایسته است زیرا علم سبب حیات روح بوده همان‌طور که آب حیات بدن می‌باشد (سفة نة البحار، ج 2، ص 562 و بحارالمنوار، ج 24، ص 30). معبران و خواب‌گزاران نیز از آب به علم تعبیر می‌کنند. (سفة نة البحار، ج 2، ص 630) از منظر شایسته، اهل بیت: در آیه علم و معرفتند و لب‌تشنگان دانش و نبش، از آب دانش ایشان سرازیر می‌گردند. بر همه بن‌اساس در روانه شایسته، علی 7 را ساقی حوض کوشش شمرده‌اند. (سفة نة البحار، ج 1، ص 359) در بحارالمنوار نیز بابی با عنوان «انهم: الماء المعبود» آمده است. (ج 24، ص 100، باب 37) شایسته بتوان گفت که حدیث «مثل اهل بیتی کسفة نة نوح من رکبها نجا و من تخلّف عنه غرق» نیز اشاره‌ای لطیف به این معنا دارد.

8. ماء عنصر حیات در آفرینش و موجب استمرار حیات موجود

در آیه 30 سوره انباة «ماء» را پا و عنصر حیات در آفرینش موجودات معرفی می‌کند: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» و هر چه زنده‌ای را از ماء آفریدیم. در آیه دیگر می‌فرماید: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ» (نور 24) «و خدا هر جنبنده‌ای را از ماء آفرید.»

مفسران در خصوص اینکه آب، ماده اصلی حیات موجودات زنده اعم از نباتات، حیوانات و انسان است، فراوان سخن گفته‌اند و استنادهای نقلی، عقلی و علمی متعدد ارائه نموده‌اند که بعضاً برخوردار از صحت نیز هستند. لیکن نگارنده بر این باور است که چندین ابانتی تنها بخشی از واقعیت است. در آیه نخست موصوف حی، شایسته است که می‌تواند اعم از گیاهان و جانوران بوده و جمادات، جن و حتی ملائک را نیز در برگیرد. بی‌شک حیات در سراسر هستی جز این و سیمان ندارد. به عبارت دیگر خداوند متعال بر اندام تمام موجودات عالم لباس هستی پوشانده است لذا از این منظر، همه مخلوقات الهی ذی‌حیاتند. آری می‌توان گفت آب عنصر اصلی مخلوقات هم‌چون کیهانها و کواکب، جن، ملائک و... است؟

در آیه دوم از «دابة» (جنبنده) سخن به میان آمده است و «من» بر اساس گفته تمام مفسران «بعض» است. بعضی جنبندگان، خزنده‌اند؛ برخی بر دو پا راه می‌روند و بعضی دیگر چهارپایانند. روشن است که این سه، تنها محسوس‌ترین موجودات روی زمین هستند نه همه مخلوقات عالم. زیرا حرکت نیز مانند حیات در تمام مظاهر هستی ساری است. همه اجزاء عالم از حیث ساختار مولکولی خود شایسته هر یک به نوعی جنبنده (متحرک به حرکت ذاتی) محسوب می‌شوند؛ زیرا حرکت جزء لاینفک هر مولکول و بلکه هر اتم است. هر متحرکی از وجود محرکی حکایت می‌کند و وجود بی‌حیات حرکت در عالم هستی به گونه‌ای موزون و قانونمند گوئی هوشمندی و حکمت محرک است و نشان از هدفمندی هستی دارد.

چنانکه ملاحظه شد نفس «ماء» به آگاهی و شعور، نه تنها ممکن است، بلکه گاه ضروری و منحصر به فرد می‌نماید. این معنا در خصوص جنات بهشته این نیز کاملاً با مفهوم خواهد بود. «جنات تجری من تحتها الانهار» بهشته‌ها بی‌شک بر آگاهی و شعور کسانی که شایسته رسد بدن را آفته‌اند، استوار است. علاوه بر اینکه دوزخ این با افکار و اعمال جاهلان، خود

را از معرفتی که بهشت ان حاصل کرده‌اند محروم ساخته‌اند. از این رو می‌فرماید: «وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْمُنَىٰ أَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ الْمَاءَ حَرَمٌ مَا عَلَيَّ الْكُفْرُ» (الماعرف 7) (50) «و اهل جهنم اهل بهشت را ندانند که از آن آب از آن چه زها که خدا روزتان کرده برای ما برزد. گویند: خداوند آن را بر کافران حرام کرده است.»

در بهشت متقین، نهرها بی از معارف ناب و صافی جز آن دارد، معارفی که در افت کنندگان را سرمستی می‌زاود و قوت می‌افزاید. در مقابل، دوزخ آن به درماندگی و خسران خوش واقف شده و طعم تلخ آن در افت و درک آن خسارت آشکار، آتش حسرت به جانیشان می‌افکند و ایشان را می‌گدازد. گویند که جز خون دل خوردن و به خود بیچیدن چاره‌ای نیست. لذا است که برای بهشت، از آب و شراب و غسل سخن گفته‌اند، و برای دوزخ، سخن از آب سوزان می‌رود. (محمد 47 / 15)

اساساً شوه قرآن کریم آن است که برای المقای مفهومی عقلی و افراحتی از مثالها بی بهره می‌گردد که کاملاً قابل درک و حتی مشهود عموم باشد. برخی از مفسران در ذیل آیه 174 سوره رعد «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» آورده‌اند: مثل قرآن، مثل آب است، و مثل دلهایی مختلف مردم از حدت سعه گنجایش و ضیق آنها و بسته بودن آنها، مثل رودهاست از حدت فراخی و تنگی و بسته بودن آنها بالکل. (حجۃ المتفاسر، بلاغی، ج 3، ص 261) علامه طباطبائی در ذیل تفسیر این آیه متذکر اصل فوق‌الذکر شده و می‌نویسد: اشاره به حوادث خارجی و تکوینات عینی از آن روست که آن گونه پدیده‌ها و رخدادها در عالم مشهود مثلها بی است که صاحبان عقل سلیم (ذوی المنهی) و اهل بصیرت را به حقائق امور در عالم غیب رهنمون می‌شود. زرا هر آنچه در عالم شهادت وجود دارد، دال بر حقیقتی در عالم غیب است. و این امر مکرر در قرآن ذکر شده است.

معنای لغوی «سما»

واژه «سما» نیز از نظر برخی لغت‌شناسان ریشه‌ای آرامی (سریانی و عبری) دارد که در قالب اسماء تعریف شده است. (المتحقی، ج 5، ص 220) اصل واژه از سمو به معنای بلندی، علو و ارتفاع است. از این رو، به هر چه زک فوق و بالایی چه زدن و محدط بر آن است سما اطلاق می‌شود. (المعین، خلیل بن احمد، ج 7، ص 319؛ لسان‌المعرب، ابن‌منظور، ج 14، ص 397؛ مفردات، راجب اصفهانی، ص 427؛ المتحقی فی کلمات القرآن، مصطفوی، ج 5، ص 218) درمیان غالب ادیان پیشین، آسمان نماد رفعت مقام، قدرتمندی و قداست است. (رساله‌ای در تاریخ ادیان، ماده 4، رجاء، ترجمه جلال ستاری، ص 58)

وجوه و مصادیق «سما» در قرآن

در قرآن کریم، سما دو معنا را بر می‌تابد: 1. معنای محسوس و مادی 2. معنای غیبی محسوس و معنوی. استاد مطهری می‌نویسد:

کلمه «سما» در قرآن هم‌شبه آن جهت عمل و است. گاهی به خود باران گفته می‌شود، گاهی به ابر، گاهی به بالاتر از ابر و گاهی به امور معنوی. (مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 26، ص 722)

لذا در آیه‌هایی مانند «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا» (انبیاء 32 / 21) و «إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ» (صافات 37 / 6) قرائن حاکی از دلالت معنایی نخست است. معنی آسمان محسوس و مادی مد نظر است. در این گونه‌ها، از دخیان (دود، گاز) به عنوان ماده اولیه خلقت آسمانها سخن رفته و ابرها به کواکب و ستارگان و ابرودگر نمودهایی مادی اشاره شده است. (مانند: فصلت 41: 11-12)

ایم‌ا در دست‌های دیگر از آیه‌ها که سخن از تدبیر امور هستی است مانند: «يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَيَّ الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ الْأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» (سجده 32 / 5) سما به معنای دوم (غیبی مادی) مد نظر است و نیز آنجا که سخن از مس‌آسمان توسط جنین دارد، مانند: «وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتًا حَرَسَاتٍ دَاوًّا وَشُهُبًا» (جن 72 / 8)، سمایی غیبی را از آسمان مادی مورد توجه است. (ر.ک. المتحقی، ج 5، ص 218-221)

بنابراین در آیه‌هایی مانند «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْعًا ثُمَّ أَسْرَتُوهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (بقره 2 / 29) اگر مراد از ارض و سما هم‌زمان و آسمان معهود و محسوس باشد، باید کره زمین و موجودات آن پیش از آسمانها خلق شده باشند. در حالی که افته‌های علم نجوم، اخترشناسی و کیهان‌شناسی خلاف آن را اثبات می‌کنند.

تعبیری که در قرآن برای سماء ذکر شده به سادگی ذهن را از معنای معهود و محسوس آسمان منصرف می‌سازد. مانند: ساختار جمع آن، سماوات (=آسمان‌ها)؛ ملکوت آسمان‌ها (انعام 6/75، اعراف 7/185)؛ غیب آسمان (حجرات 49/18، فاطر 35/38) ابواب و دروازه‌های آسمان (اعراف 7/40)؛ کلهای آسمان (شوری 42/12) «لَهُ مَقَالِدُ الْمَسَامَاتِ وَالْأَرْضِ» (زمر 39/63)؛ جنود و لشکر آن آسمان (فتح 48/7)؛ گونه‌های سبب شده که برخی مفسران، آسمان را مقام قرب به خداوند متعال، محل نزول برکات و مسکن ملائکه گرام معرفی کنند. (الم زان، طباطبائی، ج 4، ص 224)

جمعی از مفسران در تفسیر سماء در آیه 5 سوره سجده «يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الْبُحْرِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» سکوت کرده‌اند. برخی نیز آن را به معنای: مقام فرشتگان، مقام اسماء حقه که متعالی‌تر از مقام حضور ارواح مقربان، مقام حضور جبرئیل و محل نزول وحی است؛ نماد ایمان و معنویت و... دانسته‌اند. (الم زان، طباطبائی، ج 16، ص 248؛ انوارالمتنزل، به ضاوی، ج 4، ص 214؛ روح البیان، حقی بروسوی، ج 7، ص 109؛ روح المعانی، آلوسی، ج 11، ص 118 و...)

در آیه 4 «وَفِي الْمَسَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» (ذاریت 51/22) نیز برخی از دانشوران اطلاق معنای لغوی را بر سماء نپذیرفته‌اند. (الم زان، ج 18، ص 385؛ تفسیر ابن عربی، ج 2، ص 286؛ مخزن العرفان، بانو امین، ج 13، ص 313 و...)

بدیهی است که انسان، هم از بُعدی جسمانی و مادی بهره‌مند است و هم از بُعدی روحانی و معنوی. او در هر دو بُعد از به پرورش و رشد دارد و تبعاً در هر دو نیز محتاج تغذیه و رزق می‌باشد. چنانکه قرآن می‌فرماید: «أَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرِزُّكُمْ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآنِی تَوَفَّكُمْ» (فاطر 35/3) «ای مردم! نعمت خدا را بر (خود)تان بدانید که او است که آب را از زمین و خاک را از آسمان و زمین روزی دهد؟! هر چه معبودی جز او نیست پس چگونه (از حق) بازگردانده می‌شود؟!» بُعد جسمانی او با ارزاق زمینی تغذیه می‌گردد و بُعد روحانی و معنوی وی با آگاهی و شناخت به رشد و تعالی مورد نظر دست می‌آید. در قرآن کریم از این آگاهی به رزق (آسمانی) تعبیر شده است که از منبع آگاهی و شعور حاکم برجهان هستی بر دلها می‌بارد و نهال معرفت می‌رواند. همانگونه که می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي يُرِزُّكُمْ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآنِی تَوَفَّكُمْ مِنَ الْمَسَاءِ رِزْقًا وَمَا يُتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ» (غافر 40/13) «او کسی است که نشانه‌ها را به شما می‌نماید، و از آسمان برای شما روزی فرو می‌فرستد و جز کسی که (به سوی خدا) باز می‌گردد متذکر نمی‌شود.» براساس روایت ابن عباس مصداق آیه نیز رزق آسمانی، خود قرآن کریم است.

در آیه 2 مگر صراحتاً آسمان را منبع آگاهی و معرفت معرفی می‌کند. منبعی سرپوشیده که برای آنان که حقانیت نشانه‌های الهی را نپذیرفته و بزرگی دروغین خویش را باور کرده‌اند، گشوده نگردد. «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ الْمَسَاءِ...» (اعراف 7/40) «در حقیقت، کسانی که آیت ما را دروغ شمردند و از این [بیت] رفتن [آنها] تکبر ورزیدند، درهای آسمان را برایشان نمی‌گشایند.» و در جای دیگر تأکید می‌کند که گشوده شدن درهای آسمان و دریافت برکات الهی (از این آگاهی) در ازاء خداپاوری و تقوادی میسر خواهد بود. «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ الْمَسَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف 7/96).

حضرت علی (ع) نیز در خطبه 213 نهج البلاغه ضمن بیان حالات و مقامات اهل معنی می‌فرماید: «قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنْزَلَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسَاءُ وَنَهَتْ لَهُمْ أَبْوَابَ الْمَسَاءِ وَ...» «فرشتگان آنان را درمیان گرفته‌اند، آرامش برایشان فرود آمده است، درهای آسمان بر روی آنان گشوده شده است...» استاد مطهری در کتاب ختم نبوت، ذیل عنوان دروازه‌های آسمان آورده است:

«اولین پرسشی که اندیشه ختم نبوت به وجود می‌آورد، درباره رابطه انسان با جهان غیب است. چطور می‌شود که انسان اولیه با همه بدویت و بساطت، از طریق وحی و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کرده و دروازه‌های آسمان به روی او باز بوده است، ام‌آبش پر از شرفته کمال افته بعدی از این موهبت محروم و درهای آسمان به روش بسته شده است؟ آیا واقعاً استعدادهایی معنوی و روحی بشر کاهش افته و بشریت از این نظر تنزل کرده است؟»

این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب را مخصوص پادشاهان می‌دانند و لازمه انقطاع نبوت را برده شدن هرگونه رابطه معنوی و روحانی با این جهان غیب و جهان انسان می‌شمارد. ام‌آبش پندار، سخت بی‌اساس است. قرآن کریم نیز ملازمه‌ای با این اتصال با غیب و ملکوت و مابین این مقام نبوت قائل نیست، همچنانکه خرق عادت را به تنهایی دلیل بر پادشاهی نمی‌شناسد. قرآن کریم افرادی را می‌داند که از زندگی معنوی زیاده‌روی بر خوردار بوده‌اند، با فرشتگان همسخن بوده و امور خارق‌العاده از آنها سر می‌زده بدون آنکه «نبی» بوده باشند. بهتر بنماید، مردی دختر عمران و مادر عیسی مسیح است که قرآن داستانهای حیرت‌انگیزی از او

نقل کرده است. قرآن درباره مادر موسی نیز می گوید: «ما به او وحی کردیم که موسی را شکر بده و آنگاه که بر جان او
بیم کردی او را به دریا بسپار؛ ما او را حفظ کرده، به تو باز خواهیم گرداند.» (قصص (28) / 7)
چنانکه می دانیم نه مادر عیسی پیامبر است و نه مادر موسی. حقیقت این است که امتصال به غیب و شهود حقایق
ملکوتی، شنیدن سروش غیبی و بالآخره «خبر شدن» از غیب، نبوت است. قرآن باب اشراق و المهام را بر روی همه کسانی
که باطن خود را پاک کنند باز می داند و می فرماید: «ان تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» (انفال (8) / 29) «و
اگر تقوای الهی داشته باشید خدا در جان شما توری قرار می دهد که ما ه تشخیص و تمیز شما باشد.» و نیز فرموده است:
«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (عنکبوت (29) / 69) «آنان که در راه ما کوشش کنند ما راههایی خود را
به آنها می نمایم.» (مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 3، ص 170؛ دروازه های آسمان...، ص 169)
امّا از منظر قرآن، آسمان تنها منبع آگاهی های مثبت و فضیلت الهی نیست، بلکه محل ارسال رجز (حالات منفی) نیز
هست. در آیه 162 سوره اعراف آمده است: «قَبَدَ الدُّنْيَا نَظْلًا مِّنْ هُمُومًا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ» «و کسانی از ما آنان که ستم کرده بودند، سخن را به ران
(سخنی) که به آنان گفته شده بود، تهر دادند پس بخاطر آنکه همواره ستم می کردند، رجزی از آسمان بر آنان
فرستادیم.» پس از این اشاره شد که اندوه و حزن، شک و دودلی، بدحالی، فقر و بدبختی، بیماری، اضطراب، افسردگی،
تحر و سرگردانی، احساس پوچی و بی هدفی همه از مصادیق «رجز» بشمار می آیند.

خلاصه و نتیجه

1. «ساء» در قرآن به معنای: آب، باران، سلاب و طوفان، نطفه، شعور و آگاهی (در قالب های: عامل اولی و عنصر
حائز در آفرینش پایه ابتدایی عرش الهی و حامل آتش شرب بهشت ان و لذت حاصل از دست آبی به معارف ناب، خواننده
جهنم ان و رنج و سوزش حاصل از آتش حسرت و ندامت، زایل کننده رجز شیطانی و مزد استقامت در طریق حق)
آمده است.
2. «ساء» در قرآن به معنای: آسمان، جایگاه رفیع، منبع آگاهی های مثبت و برکات آن، محل نزول رجز آمده است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- آلوسی، سید محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. دار المکتب العلمیه. 4. روم: 1415.
- ابن عربی، محمد بن عبد بن. تفسیر ابن عربی. دار احیاء التراث العربی. روم: 1412.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. دار صادر، روم: 1414.
- امین، سید نصرمت. مخزن المعارف در تفسیر قرآن. نهضت زنان مسلمان. تهران: 1361.
- بلخی، سید عبدالمجید. حجة التفاسیر و روایات الماکسیر. انتشارات حکمت. قم: 1386.
- بضاوی، عبدالمطلب. انوار التنزیل. دار احیاء التراث العربی. روم: 1418.
- حسنی، سید محمد دجس. انوار درخشان. کتابفروشی لطفی. تهران: 1404.
- حقی برسونی، اسماعیل. روح البیان. دارالمفکر. روم: بی تا.
- راغب اصفهانی، حسن بن محمد. المفردات فی غریب القرآن. دار المعلم. روم: 1412.
- شیرازی، صدرالدین (ملاصدرا). المسافر الماربعه. مکتبه المصطفوی چاپ چهارم. قم: 1368.
- صدوق، محمد بن علی بن بابویه. المتوحید. انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه. قم: 1357.
- طباطبائی، سید محمد دجس. المیزان فی تفسیر القرآن. انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه. قم: 1417.
- طباطبائی، سید عبدالمجید. اطراف البیان فی تفسیر القرآن. انتشارات اسلام. تهران: 1378.
- قمی، عباس. سفینه البحار.
- کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. دار المکتب الاسلامیه. تهران: 1365.
- گنابادی، محمد. ابن السعاده فی مقامات العبادیه. ترجمه: رضا خانی و... مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
تهران: 1372.
- مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار. مؤسسه الموفاء. روم: 1404.

- . مصطفوی، حسن. المتحة ق في كلمات القرآن. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران: 1360.
. مطهری، مرتضی. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. انتشارات صدرا، 1375.
. مکارم ش رازی، ناصر. نفس و نمونه. دار المکتب الاسلامیه. تهران: 1374.
. م رچا، الماده. رساله‌ای در تاریخ ادیان. ترجمه: جلال ستاری. سروش. تهران: 1374.